

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 138–139

VÝZNAM DIAGNOSTIKY SELEKTÍVNEHO DEFICITU IgA THE SIGNIFICANCE OF DIAGNOSING SELECTIVE IgA DEFICIENCY

Mária Zuzulová, Jana Jarčušková, Veronika Mrázová, Adriana Číková, Martin Hrubíško
Onkologický ústav sv. Alžbety, Oddelenie klinickej imunológie a alergológie

maria.zuzulova@ousa.sk

SÚHRN

Selektívny deficit IgA (SIGAD) sa považuje za najbežnejšiu primárnu imunodeficienciu. Prevalencia v našej populácii je približne jeden z 500, zatiaľ čo v niektorých ázijských populáciách je SIGAD veľmi zriedkavý. Hoci prevažná väčšina postihnutých jedincov je asymptomatická, symptomatickí pacienti trpia opakovanými infekciami, alergiami a autoimunitnými ochoreniami. U niektorých pacientov sa časom vyvinie bežná variabilná imunodeficiencia a u niektorých spontánne ustúpi. Diagnóza spočíva v meraní sérových imunoglobulínov. Pacienti s deficitom IgA, kde IgA $<0.02 \text{ g.L}^{-1}$, často vykazujú cirkulujúce protilátky proti IgA, o ktorých sa predpokladá, že sú spojené s transfúznymi reakciami. Anti-IgA protilátky sa vyskytujú asi u 10 % pacientov so selektívnym deficitom IgA (SIGAD) a sú detegované približne u rovnakého percenta pacientov so spoločnou variabilnou imunodeficienciou (CVID). U pacientov s anti-IgA protilátkami existuje riziko vzniku anafylaktoidnej reakcie na substitučnú liečbu gama globulínom, najmä pri intravenóznom podaní.

Hladiny IgA $<0,02 \text{ g.L}^{-1}$ sme sledovali turbidimetrickou metódou na analyzátore Optilite (Binding Site), anti IgA protilátky sme vyšetrili inhibičným testom metódou ELISA od firmy Biovendor.

Cieľom práce je poskytnúť prehľad klinického významu stanovenia selektívneho deficitu IgA, sledovania IgG

anti IgA protilátok a návrh odporúčaní komplexného vyšetrenia pacienta s podozrením na selektívny deficit IgA

Významné množstvo anti-IgA protilátok sme našli u 8 % pacientov s najčastejšou primárnou hypogamaglobulinémiou (selektívny deficit IgA a bežné variabilné imunodeficiencie), kde hladina IgA v sére bola nižšia ako $0,02 \text{ g.L}^{-1}$. Znalosť prítomnosti protilátok proti IgA je dôležitá v klinickej praxi, aby sa zabránilo anafylaktickej reakcii pri transfúzii krvi alebo pri substitučnej liečbe imunoglobulínmi.

U pacientov s poruchou tvorby IgA je vhodné vykonať vyšetrenie IgG anti-IgA protilátok, pretože v prípade ich prítomnosti a podania krvnej transfúzie alebo imunoglobulinovej náhrady (napr. u CVID) môže dôjsť k anafylaktoidnej reakcii, z dôvodu vzniku aktivácie komplementu po imunokomplexe.

Kľúčové slová: deficit IgA; bežné variabilné imunodeficiencie

ABSTRACT

Selective IgA deficiency (SIGAD) is considered as the most common primary immunodeficiency. The prevalence in Caucasians is around one in 500, whereas in some Asian populations it is very uncommon. Although the vast majority of affected individuals are asymptom-

atic, symptomatic patients suffer from recurrent infections, allergies and autoimmune diseases. Some patients develop common variable immunodeficiency over time, and some remit spontaneously. Diagnosis is by measuring serum immunoglobulins. Patients with IgA deficiency, $\text{IgA} < 0.02 \text{ g.L}^{-1}$, often demonstrate circulating antibodies against IgA, which have been suggested to be associated with transfusion reactions. Anti-IgA antibodies occur in about 10% of patients with selective IgA deficiency (SIGAD) and are detected approximately in the same percentage of patients with Common Variable Immunodeficiency (CVID). Patients with anti-IgA antibodies are at risk to develop an anaphylactoid reaction to substitution gamma globulin treatment, especially upon intravenous administration data suggested that there was a significant association between anti-IgA antibody presence and the adverse reactions, especially in CVID patients with higher susceptibility to produce this constitutional antibody.

IgA levels lower than 0.02 g.L^{-1} were monitored by the turbidimetric method on the Optilite (analyzer of Binding Site), anti IgA antibodies were examined by the inhibition test using the ELISA method from Biovendor

The aim of the work is to provide an overview of the clinical significance of determining selective IgA deficiency, monitoring of IgG anti IgA antibodies and a proposal for recommendations for a comprehensive examination of a patient suspected of selective IgA deficiency.

We found a significant amount of anti-IgA antibodies in 8% of patients with the most common primary hypogammaglobulinemia (selective IgA deficiency and common variable immunodeficiencies), where the serum IgA level was lower than 0.02 g.L^{-1} . Knowledge of the presence of anti-IgA antibodies is important in clinical practice to prevent an anaphylactic reaction during blood transfusion or immunoglobulin replacement therapy

In patients with a disorder of IgA production, it is advisable to perform an examination of IgG anti-IgA antibodies, because in the case of their presence and administration of blood transfusion or immunoglobulin substitution (eg in CVID), an anaphylactoid reaction may occur due to the activation of complement after the formation of an immune complex.

Key words: IgA deficiency; variable immunodeficiencies